

1-Sho'ba.

**ТІЛДІ МЕНГЕРУДІҢ ДЕҢГЕЙЛІК ЖҮЙЕСІНДЕ ЛЕКСИКАЛЫҚ
МИНИМУМНЫҢ ОРНЫ**

Сүйінжанова Ж.К¹ Темирбекова Д.Б².

¹Филология ғылымдарының кандидаты,

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

zhanar.suinzhanova@ayu.edu.kz

²6B02336 – Филология: қазақ филологиясы мамандығының
4-курс бітірушісі.

Андатпа. Бұл мақалада тіл үйрету жүйесіндегі лексикалық минимумның маңызы мен оның деңгейлік жүйедегі орны қарастырылады. Атап айтқанда, шет тілін немесе мемлекеттік тілді меңгеруде қолданылатын CEFR (жалпы еуропалық тіл меңгеру стандарты) жүйесінің контекстінде лексикалық минимум құрастырудың әдістемелік негіздері мен практикалық маңыздылығы талданады.

Түйін сөздер: лексикалық минимум, тіл үйрету, деңгейлік жүйе, CEFR, сөздік қор, тілдік құзыреттілік

Аннотация. В данной статье рассматривается значение лексического минимума в системе обучения языку и его роль в уровневом подходе. Особое внимание уделяется методологическим основам составления лексического минимума в контексте системы CEFR (Общеввропейские компетенции владения иностранным языком) и его практическому значению при обучении государственному или иностранному языку.

Ключевые слова: лексический минимум, обучение языку, уровневая система, CEFR, словарный запас, языковая компетенция

Abstract. This article explores the significance of the lexical minimum in language teaching and its role within the level-based system. The paper focuses on the methodological foundations and practical importance of compiling lexical minimums in the context of the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), particularly in teaching foreign or state languages.

Keywords: lexical minimum, language teaching, level-based system, CEFR, vocabulary, language competence

Тілді екінші тіл ретінде меңгертудің жаңа бір жүйесін іздеу, зерттеу, тәжірибеге енгізу сияқты маңызды мәселелер бүгінгі күні өзекті. Тілді үйретудің реті және соған сай тәсілдер жүйесі болатыны белгілі. Тілді екінші тіл ретінде меңгерту үшін ең алдымен сөздік қордың дұрыс әрі жүйелі өсу тәртібімен үйренуіне ерекше мән беру қажет. Алдымен тіл үйрету үдерісінде күнделікті жиі қолданылатын лексиканы анықтап алу маңызды.

Біріншіден, іріктелген сөздер тіл үйренушінің ең қажетті лексикасын меңгеруіне мүмкіндік туғызады, яғни, тіл үйретудің бастапқы сатысында тіл үйренуші өзінің жадын пассив сөздермен толтырмай, қарапайым қажеттілігін қанағаттандырады;

Екіншіден, анықталған лексикалық минимум әдістемелік тәсілдерді тиімді қолдануға, сол ең қажетті сөздер ауқымында ғана оңтайлы тәсілдерді табуға және оларды үйрету үдерісіне қолдануға оң ықпалын тигізеді. Мемлекеттік тілді халықаралық және ұлттық стандартқа сай жетілдіру мақсатында қазақ тілі деңгейлері бойынша лексикалық және грамматикалық минимумдар әзірлеу өте маңызды.

Қазақстан Республикасы тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында қазақ тілін үйрету әдістемесіне байланысты ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерді жүйелеу, А1, А2, В1, В2, С1 деңгейлері бойынша лексикалық және грамматикалық минимумдар әзірлеу, минимумдар негізінде әр деңгейге оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу жұмыстары жоспарланған. Осыған орай, қазақ тілінің А1, А2, В1, В2, С1 деңгейлері бойынша белсенді лексика-грамматикалық минимумын құрастыру қолға алынды.

Жалпы әлемдік тілдерді оқыту тәжірибесінде қарапайымнан жоғары деңгейге дейін арнайы сөздікқор мен грамматиканы қолдану стандарттары қалыптасқан. Қазақ тілін деңгей бойынша оқытуда қолданылатын коммуникативтік жағдаяттарға сай лексикалық, грамматикалық тақырыптар, сөздікқор сараланып, лексика-грамматикалық минимум құрастырылды.

«Лексикалық минимум» термині әдістемелік ғылымда екі мағынада қолданылады. Біріншіден, лексикалық минимум деп шет тілін меңгерудің белгілі бір кезеңінде міндетті түрде игеруді талап ететін сөздер тізімін атайды. Екіншіден, қандай да бір шет тілін оқитын азаматтарға арналған біртүрлі және екітүрлі оқу сөздіктерін атайды.

Лексикалық минимум дидактикалық материалдың бір түрі ретінде тілдік білім беруді стандарттау дәуірінде ерекше мәртебеге ие.

Тіл үйрету жүйесінде лексикалық минимум лингводидактикалық тестілеудің тәуелсіз компонентіне, тіл үйренушілердің сөздік қорының даму динамикасын реттейтін және сол арқылы оқыту мазмұнының лексикалық компонентіне айналды.

Тіл үйрену тәжірибесінде лексикалық минимумдарды қатар үйрену міндетті түрде ұштасып отырады. Лексикалық минимум сөздік қордың кеңеюіне, белсенді және пассивті сөздік қордың қалыптасуына ықпал етеді. Лексикалық минимум қазақ тілін меңгерудің әрбір деңгейіне сәйкес келетін (A1, A2, B1, B2, C1) минимальды сөздер мен сөз тіркестерінің жиынын қамтиды. Минимум қазақ тілін өз бетінше үйренуге және қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалауға бағытталған. Минимум тілді үйренудің әлемдік және еуропалық стандарттарының принциптеріне, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қоғамдық-әлеуметтік ерекшеліктеріне сәйкес құрастырылған.

Лексикалық бірліктерді таңдаудың мақсаты қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білудегі қолданылатын белсенді сөздік қорын сараптау мен оларды жүйелеу. Осыған орай тілді үйренуші азаматтар үшін тіл үйренуде өз ойын пайымдап, оны айта біліп, сөздер мен сөз тіркестерді тақырыбына сәйкес мағынасы мен қолдану саласына қарай топтастыра білуі, сонымен қатар тілдік бірліктерді дұрыс қолдана алуы сияқты талаптар анықталады.

Әрбір деңгейдің лексикалық минимумы келесі принциптерге негізделген: жүйелілік, сабақтастық, дамытушы, коммуникация, нәтижелілік. Жүйелі құрастырылған лексикалық минимум тіл үйренушіге қазақ тілінің сөздері мен сөз тіркестерін дұрыс пайдалану, әртүрлі жағдаяттарда тілдесу тақырыбына байланысты лексикалық бірліктерді дұрыс пайдалану қабілеттерін қалыптастыруына ықпал етеді.

Отандық тәжірибеде бұған дейін А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты құрастырған *Жиілік сөздігі*, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің

«Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктеріне қойылатын талаптарды айқындайтын ұлттық стандарттары», Қазтест орталығының *«Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикалық минимумы (A1, A2, B1, B2, C1)»*, Ұлттық тілдік корпус жанында дайындалған деңгейлік *лексика-грамматикалық минимумдар*, Назарбаев

Зияткерлік мектептерінің лексика-грамматикалық минимумы лексика-грамматикалық минимум құрастырылуы барысында ескерілді.

2024 жылы Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы дайындаған «Қазақ тілінің лексика-грамматикалық минимумында» Жалпыеуропалық құзыреттіліктер жүйесінде (CEFR) көрсетілген А1, А2, В1, В2, С1 деңгейлеріне сай сөздікқор тізбесі ұсынылады.

Әр деңгей бойынша лексика-грамматикалық минимум құрылымы төмендегідей ретте ұсынылады:

- нұсқаулық;
- әліпби тәртібімен берілген жалпы лексикалық қор;
- ірі тақырыптарға топтастырылған сөздікқор тізбесі;
- кірме сөздер (халықаралық қолданыстағы сөздер) немесе резерв сөздер тізбесі;
- дайын сөйлесім құрылымдары (клишелер);
- фразалық тіркестер тізбесі;
- грамматикалық минимум.

Қазақ тіліне деген сұраныстың артуы тіл оқыту әдістемесінің жетілуіне ықпал етеді, яғни қолданысқа ұсынылып отырған лексика-грамматикалық минимум жан-жақты жүргізілетін сынама жұмыстарынан кейін қайта өңделіп, толығып отырады.

Лексикалық минимум. Әр деңгей бойынша жаңадан қосылған лексикалық бірліктер мен грамматика қою шрифтпен беріледі.

Сонымен қатар А1, А2 деңгейлерінде ортақ сөздер (үстеу, сан есім, есімдік, модаль сөздер т.б.) лексикалық минимумның жалпы тізбесіне енсе, В1 деңгейінен бастап ортақ лексикалық бірліктер жалпы тақырыптық лексикадан кейін бөлек беріледі. Клишелер мен фразалық тіркестер де деңгейлер бойынша іріктеліп, әр деңгейде жаңадан қосылған сөздер мен сөз тіркестерінде де жоғарыдағы қағидат сақталады. С1 жоғары деңгей болғандықтан клишелер берілмейді.

Лексикалық минимум тізбесінде кейбір омоним сөздер тақырыптарға байланысты қайталанып келеді. Мысалы, *ара - жәндік, ара - құрылыс құралы*. Бұндай жағдайда жақшаға түсініктемесі беріледі. Ал қолданысына байланысты сөз табы өзгертін сөздер, мысалы, *алтын – зат есім/сын есім* сияқты лексикалық бірліктердің сөз таптары таяқша арқылы көрсетіледі.

Лексикалық тақырыптарды тіл үйретуші іштей тақырыпшаларға бөлу, тақырып ішіндегі сөздерді топтастырып үйрету, грамматиканы бірге меңгерту

жұмыстарын тіл үйретуші қалауынша қолдана алады. Лексикалық минимум - оқу лексикографиясы мен лингводидактиканың ерекше күрделі объектісі. Минимизация принципі кез-келген ақпараттық жүйені құру процесін реттейтін әмбебап әдіснамалық принциптердің бірі болып табылады және оның білім беру жүйесінде маңызы зор.

Минимизацияның түпкі негізінде зерттелетін ең күрделі нысаны - тілдің сөздік құрамы жатады, сонымен қатар қысқарту әрекеттеріне қарамастан оның бойында негізгі қасиеттері ешбір өзгеріске ұшырамай сол қалпында сақталады. Бұл принцип кез-келген лингвистикалық сөздікті құрудың негізін құраушы болып табылады.

Ол тілдік бірліктердің сан жағынан ең аз жиынтығы, олар тілдің қысқартылған моделін құрастыруда және лексикалық минимумды құруда ерекше рөл атқарады.

Лексикалық минимум шетел азаматтарының тіл деңгейлерін анықтайтын сертификаттық тестілеудің міндетті құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады.

Ғалымдар еуропалық ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді талдап, лексикалық минимумның теориясы мен практикасындағы сөздіктерді іріктеу үшін мынадай негізгі критерийлер жиынтығы қолданылатынын көрсетеді, олардың екеуі - *жиілік* және *тақырыптық* топқа жататындығы, олар барлық классификацияларда айтылады және негізгі критерийлер деп танылады.

Көмекші критерийлер ретінде: - *стилистикалық шектеусіздік* (ауызекі лексика мен жаргонды алып тастау), *сөзжасамдық қабілет*, *құрылымдық құндылық* (тілдің туынды сөздерін қосу), *шектеусіз тақырыптық* (қандай да бір терминдерді алып тастау), *сөздіктердегі анықтамаларды тұжырымдау үшін анықтаушы сөздерді қосу*; «қол жетімді сөздер» (доступные слова) (les mots disponibles сөздігіне ену - ана тілінде сөйлейтіндердің санасында белгілі бір қарым-қатынас жағдайымен байланысты сөздер) .

Ағылшын тілінің лексикалық минимумын іріктеудің белгілі қағидаттары бар. Олар:

- тақырыптық іріктеу,
- жиілік;
- тілдік интерференция тұрғысынан қателерді болжау; семантикалық іріктеу;
- тіркесімділік қағидаты;
- стилистикалық шексіздік қағидаты;
- сөзжасамдық құндылық қағидаттары;

Тақырыптық іріктеу дегеніміз қандай да бір (a teacher, a housewife, a singer) тақырып бойынша қатынасуға еш мүмкіндік болмайтын арнайы сөздер мен тіркестердің мейлінше шектеулі мөлшері. Сөздер мен сөз тіркестерінің қолданыс (a teacher, a housewife, a pupil) жиілігі оқу сөздігі, оқулық пен анықтамалықтардың көмегімен анықталады.

Тілдік интерференция бойынша қатені болжау тіл үйренушінің ойының дұрыс әрі идиоматикалық тіркесіне қажетті лексикалық (a doctor, a dentist, an officer) минимумды іріктеуге көмектеседі.

Семантикалық іріктеу дегеніміз, іріктелетін сөздер ауызша әрі жазбаша (an engineer, a pupil, an economist) тілдесу тақырыбына сәйкес келетін мейлінше маңызды түсініктерді сипаттауы тиіс.

Тіркесім қағидаты кезінде лексиканың құндылығы басқа да сөздермен үйлесу мүмкіндігіне байланысты анықталады. Сөздің үйлесімділігі қаншалықты жоғары болса, қатынастық тұрғыдан ол соншалықты құнды болмақ (to work in an office, a teacher of Russian, to want to be a runner).

Сөзжасамдық құндылық қағидаттары – сөздердің префикс, аффикстердің көмегімен жаңа сөзді құрастыра алу қағидаты (a dancer, a worker, a jumper).

Лексикалық және грамматикалық минимум әзірлеуде осы жоғарыдағы халықаралық тәжірибе негізге алынды. Шетелдік ғалымдар тәжірибесіне талдау жүргізу, әр жылдары және әр тілде жасалған минимумдардың тиімді/тиімсіз тұстарын саралау, нақты зерттеуші-ғалымдардың еңбектері негізінде тың тұжырымдар ұсынылды. Лексикалық минимум әзірлеуде коммуникативті, когнитивтік, функционалды-семантикалық, жиілік, тақырыптық, әдістемелік, тіркесімдік және т.б. қағидаттары басшылыққа алынды. Грамматикалық минимум әзірлеу қағидалары: грамматикалық тіркесім, құрылымдық, функционалдық бағыт негізге алынды.

Лексикалық белсенді минимумды іріктеу оқу үрдісін жоспарлау және соған сәйкес оқу материалын әзірлеу кезінде оқытудың нақты мақсаты мен мазмұнын ескере отырып іріктелуі керек. Мәселен, ағылшын тіліндегі көптеген мамандық атаулары қазақ тілі мен орыс тіліндегі баламаларына фонетикалық әрі семантикалық жағынан ұқсас келеді. (architect – архитектор, an officer – офицер, an economist – экономист). Осындай лексикалық бірлікті тіл үйренушілер жеңіл есте сақтайды және мейлінше жиі қолданады. Белгілі бір тақырыпқа қатысты

лексикалық минимумды төмендегі ережелерге:

1. тіл үйренушілердің даму деңгейіне, ой-өрісіне;
2. сабақтың міндетіне;
3. қатынастың нақты жағдайына;
4. тіл үйренушілердің үйрену деңгейіне және т.б сүйене отырып іріктеуге болады.

Лексикалық минимум – тілді жүйелі түрде үйренудің, оқыту мен бағалаудың негізі болатын маңызды компоненттердің бірі. Ол тілді деңгейлік меңгеру жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде танылып, оқыту процесін ғылыми негізде ұйымдастыруға жол ашады. Болашақта лексикалық минимумдарды жасақтау кезінде тілдік корпус деректері мен жиілік талдауларын пайдалану арқылы бұл бағыттағы жұмыстарды одан әрі жетілдіруге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Council of Europe.
2. ҚР БҒМ. Қазақ тілін деңгейлік оқыту стандарты.
3. Жанпейісова М.М., Тіл үйрету технологиясы. – Алматы: 2021.
4. Nation, I.S.P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge University Press.
5. Дүйсебаева Г. Тілдік минимумды құрастыру әдістемесі. // ҚазҰУ хабаршысы, 2020.